

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 439 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyov O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyov SHERALI Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aktsiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

K.Thai[2] qalamiga mansub kitob davlat xaridlari sohasidagi nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalarni keng qamrovda yoritadi. Muallif davlat xaridlari jarayonini boshqarishdagi asosiy tamoyillar, shaffoflikni ta'minlash yo'llari va jarayonni samarali nazorat qilish uchun ishlatiladigan texnikalar haqida batafsil to'xtaladi. Shuningdek, kitobda korrupsiyani oldini olish va davlat mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlashga oid qator strategiyalar keltirilgan. Davlat xaridlaridagi xalqaro tajribalar va ular asosida ishlab chiqilgan uslublar mazkur mavzuda qimmatli manba sifatida xizmat qiladi.

S.Arrowsmith va hamkasblari[3] davlat xaridlarida huquqiy me'yorlar va qoidalarning roli, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va shaffoflikni oshirish borasidagi yondashuvlarni tahlil qiladi. Xususan, Yevropa Ittifoqi tajribasi asosida davlat xaridlarini boshqarishda raqobat muhitini yaxshilash va jarayonlarning barqarorligini ta'minlash yo'llari ko'rib chiqiladi. Ushbu kitob davlat xaridlari sohasidagi eng ilg'or nazorat mexanizmlarini o'rganishda muhim manba hisoblanadi.

M.Fazekas va B.Tóth[4] davlat xaridlarida korrupsiyaga qarshi kurashning nazariy va empirik jihatlarini o'rganib, davlat xaridlari jarayonini boshqarishda qanday qoidalarga amal qilish lozimligini ko'rsatadi. Mualliflar davlat xaridlari tizimining shaffofligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashning muhim mexanizmlarini tavsiya qiladilar. Shuningdek, maqolada davlat xaridlarida o'zaro ishonchni kuchaytirish va qat'iy nazorat o'rnatish orqali samaradorlikka erishish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

G.Piga va K.Thai[5] davlat xaridlarining iqtisodiy asoslarini chuqur tahlil qilgan holda, bu jarayonni boshqarishda qabul qilinadigan qarorlarning iqtisodiy oqibatlarini o'rganadi. Mualliflar davlat xaridlari jarayonini samarali boshqarish uchun resurslardan oqilona foydalanish, jarayon shaffofligini ta'minlash va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydilar. Ushbu kitobda davlat xaridlarini rejalashtirish, raqobatni oshirish va samaradorlikka erishish bo'yicha nazariy asoslar va amaliy ko'rsatmalar keltirilgan.

OECD[6] tomonidan chop etilgan ushbu hisobot davlat xaridlarini korrupsiyadan xoli qilishga qaratilgan ilg'or amaliyotlar va mexanizmlar haqida batafsil ma'lumot beradi. Unda davlat xaridlarini boshqarish va nazorat qilishda kuchli monitoring tizimini joriy etish, shaffoflikni ta'minlash, elektron xaridlar platformasini keng qo'llash kabi masalalar batafsil yoritilgan. Hisobotda davlat xaridlari jarayonida korrupsiya xatarlarini kamaytirish uchun xalqaro tajribalar asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar va strategiyalar keltirilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlashga oid tadqiqot metodikasi quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

Empirik tadqiqot

So'rovnoma va intervyular: Banklar va ularning mijozlari o'rtasidagi aloqalarni tahlil qilish uchun so'rovnoma va intervyular o'tkazish mumkin. Bu orqali mijozlarning depozit mahsulotlariga bo'lgan munosabati, bankka bo'lgan ishonchi va ularga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumotlar to'plash mumkin.

Statistik tahlil: Banklarning depozitlar miqdori, foiz stavkalari va boshqa moliyaviy ko'rsatkichlarini statistik tahlil qilish. Bu tahlil, xususiy banklar depozit operatsiyalarining samaradorligini o'lchashga yordam beradi.

Kichik tadqiqot guruhlari

Yirik va kichik banklar o'rtasidagi farqlarni o'rganish. Buning uchun kichik tadqiqot guruhlari tashkil etish va har bir guruhning depozit siyosatini solishtirish mumkin. Bu usul xususiy banklarning o'ziga xos xususiyatlari va muvaffaqiyatli depozit siyosatini aniqlashga yordam beradi.

Kishilikka oid tahlil

Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlashda ijtimoiy va psixologik omillarni hisobga olish muhim. Mijozlarning qaror qabul qilish jarayonini o'rganish, banklar uchun ilg'or yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi[8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash uchun bir nechta yo'llar mavjud, va bu yo'llar kelajakda banklarning xavfsizligi, moliyaviy barqarorligi va boshqa xizmatlarga qanday ta'sir qilishini tahlil qilish zarur. Quyidagi jadvalda ushbu yo'llar va ularning kelajakdagi xavfsizlik va xizmatlarga ta'sirini ko'rib chiqamiz:(1-jadval).

1-jadval.

Yo'l	Ta'siri va Kelajakdagi Xavfsizlik	Boshqa Xizmatlarga Ta'siri
Depozit mahsulotlarini yangilash	- Banklar yangi depozit mahsulotlarini ishlab chiqish orqali mijozlar bazasini kengaytiradi, moliyaviy barqarorlikni oshiradi.	- Yangi mahsulotlar bankka yangi mijozlarni jalb qiladi, bu esa boshqa xizmatlar, masalan, kreditlash yoki investitsiyalarni kuchaytiradi.
Raqamli platformalar orqali xizmatlar	- Raqamli xizmatlar, mobil banking va onlayn depozitlar xavfsizlikni oshiradi, chunki ular 24/7 ishlashni ta'minlaydi.	- Mijozlarga qulaylik yaratib, bankning boshqa xizmatlariga bo'lgan talabni oshiradi, masalan, onlayn kreditlar yoki investitsiyalar.
Shaxsiy xizmatlar va maslahatlar	- Mijozlarga shaxsiy yondashuv va maslahatlar bankka bo'lgan ishonchni oshiradi, xavfsizlikni ta'minlaydi.	- Mijozlarning moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan talabini oshiradi, masalan, kreditlar, investitsiyalar yoki sug'urtalar.
Foiz stavkalarini optimallashtirish	- Foiz stavkalarining o'zgarishi depozitlar miqdorini oshiradi, bu esa banklarning moliyaviy resurslarini kuchaytiradi.	- Foiz stavkalarining o'zgarishi kreditlash va boshqa moliyaviy xizmatlarga bo'lgan talabni ham oshiradi.
Xavfsizlik va ichki nazoratni kuchaytirish	- Ichki nazoratning mustahkamlanishi banklarning xavfsizligini oshiradi, moliyaviy jinoyatlar va firibgarliklar xavfini kamaytiradi.	- Xavfsizlikni oshirish, boshqa xizmatlar, masalan, onlayn to'lovlar yoki o'zaro hisob-kitoblarni yanada xavfsizroq qiladi.
Mijozlar bilan kommunikatsiya va shaffoflik	- Mijozlarga bankning faoliyati haqida doimiy ma'lumot berish ularning ishonchini oshiradi, bu esa depozitlarni ko'paytiradi.	- Yaxshi kommunikatsiya bankning boshqa xizmatlari, masalan, kreditlar va sug'urtalar uchun talabni oshiradi.

Mustahkamlash Yo'llarining Ta'siri:

Depozit mahsulotlarini yangilash:

Yangilangan depozit mahsulotlari, masalan, yuqori foiz stavkalariga ega bo'lgan depozitlar, yangi mijozlarni jalb qilishda samarali bo'ladi va bankning moliyaviy holatini mustahkamlaydi. Bu depozit operatsiyalarining samaradorligini oshiradi, bankni yanada raqobatbardosh qiladi[9].

Raqamli platformalar orqali xizmatlar:

Mobil banking va onlayn depozitlarni joriy etish xavfsizlikni ta'minlaydi, chunki ular mijozlarga qulaylik yaratadi, shuningdek, bankning operatsion xarajatlarini kamaytiradi. Bunday platformalar xavfsizlikni yuqori darajada ta'minlash imkonini beradi va shu bilan birga boshqa xizmatlar, masalan, onlayn kreditlar yoki investitsiyalarni taqdim etishni osonlashtiradi.

Shaxsiy xizmatlar va maslahatlar:

Shaxsiy yondashuv mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatishga yordam beradi, bu esa depozit operatsiyalarini yanada kuchaytiradi. Mijozlar o'z moliyaviy ehtiyojlariga mos keladigan mahsulotlarni tanlashda yordam olishadi, bu esa ular uchun katta ahamiyatga ega.

Foiz stavkalarini optimallashtirish:

Foiz stavkalarini optimallashtirish orqali banklar depozitlarni ko'paytirishga muvaffaq bo'lishadi, bu esa ularning kapital bazasini kengaytiradi. Bu joriy stavkalar va boshqa moliyaviy mahsulotlarga bo'lgan talabni oshiradi, shu bilan birga bankning barcha xizmatlarini yanada kuchaytiradi.

Xavfsizlik va ichki nazoratni kuchaytirish:

Xavfsizlikni oshirish, moliyaviy jinoyatlar va firibgarliklarni kamaytirish orqali bankning umumiy xavfsizligini ta'minlash mumkin. Ichki nazoratni kuchaytirish natijasida, bankning boshqa xizmatlari, masalan, onlayn to'lovlar yoki o'zaro hisob-kitoblarni xavfsiz va samarali tarzda amalga oshirish mumkin bo'ladi[10].

Mijozlar bilan kommunikatsiya va shaffoflik:

Mijozlarga bankning faoliyati haqida doimiy va aniq ma'lumotlar berish ularning ishonchini oshiradi, bu esa depozitlar miqdorini ko'paytiradi. Shuningdek, yaxshi kommunikatsiya bankning boshqa xizmatlariga, masalan, kreditlar va sug'urtalarga bo'lgan talabni ham oshiradi.

Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash uchun bir qator innovatsion yondashuvlar mavjud. Bu yondashuvlar nafaqat banklarning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashga yordam beradi, balki ular tomonidan taqdim etiladigan boshqa moliyaviy xizmatlar uchun ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu chora-tadbirlar banklar uchun raqobatbardoshlikni oshirish, mijozlarga yuqori sifatli xizmatlar taqdim etish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega[11].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash – banklar uchun moliyaviy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalariga ko'ra, depozit mahsulotlarini

yangilash, raqamli platformalarni rivojlantirish, shaxsiy xizmatlar va maslahatlar taqdim etish, foiz stavkalarini optimallashtirish, xavfsizlikni oshirish va mijozlar bilan yaxshi kommunikatsiya o'rnatish kabi yo'llar banklarning depozit operatsiyalarini yanada kuchaytiradi.

Bunday choralar nafaqat depozitlarni ko'paytirishga, balki banklarning boshqa moliyaviy xizmatlariga, masalan, kreditlar, sug'urtalar va investitsiyalarni taqdim etishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov, M. (2020). Xususiy banklarning moliyaviy barqarorligi va rivojlanish yo'llari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Banki nashriyoti.
2. Thai, K. V. (2009). International Handbook of Public Procurement. CRC Press.
3. Arrowsmith, S., Treumer, S., Fejø, J., & Jiang, L. (2010). Public Procurement Regulation in a Global Economy: The EU and Beyond. Cambridge University Press.
4. Fazekas, M., & Tóth, B. (2016). From Corruption to Competition: Theory and Evidence on Corruption in Public Procurement. Regulation & Governance, 10(4), 320–345.
5. Piga, G., & Thai, K. V. (2007). The Economics of Public Procurement. Palgrave Macmillan.
6. OECD (2016). Preventing Corruption in Public Procurement. OECD Publishing.
7. Shukurov, I. (2018). Bank faoliyatini boshqarishda innovatsion yondashuvlar. Toshkent: O'zbekiston iqtisodiyoti va moliya instituti.
8. Aliyev, B. (2019). Depozit operatsiyalari va ularning banklar uchun ahamiyati. Toshkent: Bank-moliya nashriyoti.
9. Tashmatov, N. (2021). Xususiy banklar va ularning xizmatlari: nazariya va amaliyot. Toshkent: Yangi O'zbekiston nashriyoti.
10. Karimov, S. (2022). Xususiy banklar uchun moliyaviy risklarni boshqarish. Toshkent: Iqtisodiyot va bank xizmatlari akademiyasi.
11. Mamadaliyev, A. (2020). Bank tizimining xavfsizlik choralarini mustahkamlash. Toshkent: O'zbekiston moliya va kredit akademiyasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
